

O'ZBEKISTON MUSIQASIDA QAYTA ISHLANGAN ASARLAR HAQIDA (KOMPOZITOR VALERIY SAPAROV TOMONIDAN I.AKBAROVNING “QAYDASAN” QO‘SHIG‘IGA TO‘RT QO‘L UCHUN YOZGAN “PARAFRAZA”SINING TAHLILI MISOLIDA)

Ibragimova Shirin Erkinovna

O'zbekiston davlat konservatoriyasi “Musiq nazariyasi” kafedrasida katta o

ўқитувчиси

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston musiqasida qayta ishlangan asarlar turlariga bag'ishlangan. Muallif “qayta ishlash” tushunchasini yoritib, ushbu janrga xos bo'lgan tularning har biriga ta'rif beradi, shu bilan birga kompozitor Valeriy Saparov tomonidan I.Akbarovning “Qaydasan” qo'shig'iga to'rt qo'l uchun yozgan “Parafraza”sini batafsil tahlilini beradi.

Kalit so'zlar: O'zbek milliy musiq san'ati, zamonaviy kompozitorlik ijodi, qayta ishlangan asarlar, obrabotka, pereloeniye, aranjirovka, transkripsiya, parafraza, fantaziya.

ABOUT THE REWORKED WORKS IN THE MUSIC OF UZBEKISTAN (AS AN EXAMPLE OF THE ANALYSIS OF THE "PARAPHRASE" FOR FOUR HANDS WRITTEN BY THE COMPOSER VALERY SAPAROV TO THE SONG "KAIDASAN" BY I.AKBAROV)

Abstract: This article is devoted to the types of works reproduced in the music of Uzbekistan. The author sheds light on the concept of "reworking" and defines each of the types characteristic of this genre, at the same time gives a detailed analysis of the "Paraphrase" for four hands written by the composer Valery Saparov to the song "Kaidasan" by I. Akbarov.

Key words: transkription: Uzbek national music art, modern composer's creativity, reworked works, processing, perelogeny, arrangement, transcription, paraphrase, fantasy.

O'zbek milliy musiq san'ati qatlamlaridan biri, bu – kompozitorlik ijodiyoti desak mubolag'a bo'lmaydi. Zero, O'zbekistonning bugungi kunida bu yo'nalish o'zining barkamollik davrini boshdan kechirimoqda. Xozirgi davrimizgacha qo'lga kiritilgan yutuqlar, yaratilgan turli mavzudagi asarlar fikrimizning isboti sifatida xizmat qilib, o'zbek xalqining musiqiy merosiga aylanib bormoqda. Oxirgi yarim asr davomida o'zbek kompozitorlik ijodiyoti xar tomonlama ulg'aydi, kamol topdi va

jaxon musiqiy dunyosiga kirib bordi, hamda o'z o'rnini egalladi. Iste'dodli kompozitorlarning qalamiga mansub turli-tuman musiqa janrlari, ayniqsa, istiqlol davrida yangidan-yangi g'oyalar bilan sug'orilgan asarlar o'ziga xos milliy "vositalar" bilan boyidi. Aksariyat kompozitorlarning ijodiga nazar solar ekanmiz, ularda milliylik va an'anaviylik yanada ustuvorlik qilayotganligining guvohi bo'lamiz. Bu esa, o'z-o'zidan musiqa ijodiyoti borasida muayyan ijobiy o'zgarishlarga olib kelayotganligini namoyon etadi. Musiqiy ijodiyotning uslub va omillari bisyor. Ular orasida milliy musiqa merosini asos qilib zamonaviy kompozitorlik asarlar yaratish, yangicha vositalar bilan talqin etish, hozirgi davrda butun jahon kompozitorlarining ijodida alohida ahamiyat kasb etib kelmoqda. O'zbek kompozitorlari orasida ham bir qator kompozitorlar milliy musiqadan foydalanib zamonaviy asarlar ijod etib kelayotganliklarini e'tirof etish joizdir. Jumladan: A.Litvinovning "Yallama yorim" mavzusiga yozgan variatsiyalaridir, F.Alimov "Yallama-yorim qayta ishlash namunalari, Tulkin Qurbonov "Xorazmcha", Mirhalil Mahmudov "Ufor", Xabibullo Rahimov "Rost", "Qo'shtor", Dmitriy Yanov-Yanovskiy "Changmyuzk – 5", Mustafobafoyev "Nag'mai usul", "Samoi Dugox", Nadim Norxo'jayev "Sug'diyona", Nuriddin G'iyosov "Konsert-Maqom", "Polifonik maqom", Abdusaid Nabiyev "Tanovar" va hokazo.

Mustaqillik davriga kelib V.Saparov, A.Xasanov, F.Alimov, O.Abdullayeva, X.Hasanova, A.Nabiyev va yana ko'plab zamonaviy kompozitorlar qayta ishlash janriga murojaat qildilar. Va shu janrda bir qancha asarlar yaratdilar. Xalq kuylari asosida yozilgan ushbu qayta ishlanmalarda O'zbekiston kompozitorlari har xil uslublardan foydalanganlar. Dastlabki davrlarda ijodkorlar kuyni asl holida qoldirib, unga kirish qismi va yakun yasab garmoniyalashtirganlar, xolos. Bilamizki, xalq kuylarimiz xalq og'zaki ijodidan bizga bir ovoz bo'lib yetib kelgan bo'lsa ham, hozirgi kunda xalq kuylarining mavjud bo'lgan nota yozuvlari mukammal bo'lmaganligi uchun, kompozitorlar tomonidan ular individual talqin qilinib kelingan. Xalq kuylarini qayta ishlashda turlicha uslublardan foydalanish mumkin:

a) kuyni asl holida qoldirib, unga kirish qismi va yakun yasab garmoniyalashtirish;

b) «Kichik mavzu» sifatida olib, undan «variatsiya» uslubida erkin foydalanish, ohangni yanada kengaytirib polifonik uslublar bilan boyitish.

Bir necha asrlar davomida qayta ishlanmalar, garmonizatsiya, aranjirovka, transkripsiya, parafraza, fantaziya va hokazo deb ataladigan asarlar faol qo'llaniladi.

Kompozitor asarni o'zi o'ylagan g'oyasi bo'yicha yaratadi va u o'z musiqasi bilan qandaydir obrazni tasvirlab beradi. Asarga tashqi tomondan kiritilgan har qanday o'zgarish ushbu yaratilgan tasvirni buzishi mumkin. Kompozitorlar o'z asarlarining ichida eng jozibadorlarini qidirib, ba'zan bir xil asarning bir nechta qayta ishlangan variantlarini yaratadilar. Asarning yuqori darajada qayta ishlanishi uning badiiy

qiymatini oshiradi va go'zallashtiradi, unga yangi hayot baxsh etadi. Yomon qayta ishlov esa go'zal musiqani tanib bo'lmas holatga olib kelishi mumkin.

Qayta ishlanma - Bir asbob (yoki asboblarning guruhi) uchun asarni qayta ishlash musiqiy-ovozli matnini o'zgartirmasdan (yoki deyarli o'zgartirmasdan) boshqasining ovozigacha o'tkaziladi.

Rivojlanish davomida qayta ishlanmalar (obrabotkalar) janri xalq qo'shiqlari maydoniga o'tib, bu mavqega mustahkam o'rnatilib oldi. Obrabotkalar janri o'zining kichik turlariga ega. Bular: variatsiyalar, popurri, fantaziyalardir. Ammo rapsodiya haqli ravishda qayta ishlanmalarning eng professional turi hisoblanib, bu sohada F. List ajoyib tarzda muvaffaqiyat qozongan.

Musiqachilar ko'pincha qayta ishlanmalarni aranjirovka deb atashadi. "Musiqacha xalq tomonidan yaratilgan, biz kompozitorlar esa, faqat aranjirovka qilamiz", - deb yozgan M.I. Glinka. "Aranjirovka" fransuz tilidan olingan bo'lib, tarjimada - tartibga solish degan ma'noni anglatadi. **Aranjirovka** - kichik fakturali o'zgarishlar, oktava siljishi, matndan butun musiqiy epizodlarni olib tashlash, kompozitor g'oyasining qisman o'zgarishi. Ko'pincha musiqada aranjirovka so'zi **perelojeniye** deb tarjima qilinadi.

Birinchi qayta ishlangan asarlar 16-17-asrlarda paydo bo'lgan. Bular turli asboblarda musiqacha chalish uchun qo'shiq va raqslarning **perelojeniyelari** edi.

"**Obrabotka**" va "**Perelojeniye**" ruscha so'zlar (qayta ishlash, ya'ni biror narsani o'zgartirish va biror qo'shimcha kiritish).

Zamonaviy kompozitorlar, jumladan, estrada kompozitorlari ham juda ko'p aranjirovka va moslashtirish (perelojeniye)lar qilishadi.

Perelojeniye muallifining asl nusxaga yondashuvini va muammolarni qo'yishni to'g'ri aniqlash uchun perelojeniye turlarini tasniflash kerak.

Asli bilan munosabatlarning tabiatiga ko'ra, turlarning tasnifi quyidagicha:

1) **asl nusxaning aniq takrorlanishi**, bunda perelojeniye asl nusxaga tashqi o'xshashlikka ega bo'lib boshqa tembr ijrosini ifodalaydi. Bunday holda, musiqiy matn faqat mos ijro etish texnikasi, shtrixlar, dinamika bilan birlashtiriladi;

2) **erkin perelojeniye**, bunda mayda faktura o'zgarishlari, oktava siljishi, matndan butun musiqiy epizodlarni olib tashlash, bastakor g'oyasini qisman o'zgartirishga yo'l qo'yiladi;

3) **Transkripsiya**. «**Transkripsiya**» - lotincha so'z (transcriptio, lit. - qayta yozish). Vokal yoki instrumental kompozitsiyani fortepiano uchun moslashtirilishi **transkripsiya** deb ataladi.

Musiqiy fakturaga o'zining sezilarli o'zgarishlari bilan faol aralashuv orqali yaratiladigan transkripsiya. Bunda perelojeniye muallifi kompozitorning dramaturgiyasini va ohang rejasini o'zgartirish huquqiga ega bo'lgan kompozitorning hammuallifiga aylanadi. Bundan tashqari, transkripsiya ko'pincha asl nusxani

kadanslar, passajlar va boshqalar bilan to'yingan holda qandaydir virtuoz ijrosiga xos bo'ladi. Boshqa hollarda asosiy musiqiy epizodlar asos qilib olinadi va muayyan asbobning o'ziga xos xususiyatlarini maksimal darajada hisobga olgan holda ishlab chiqiladi.

«Qayta ishlash» atamasi musiqa ensiklopediyasida to'liq ifodalangan, «Transkripsiya» bilan solishtirganda, uning rivojlanishi transkripsiyaning aksi sifatida amalda qo'llanilgan: «XVIII asrgacha «qayta ishlash» asl kompozitorning ijodiga teng keladi deb hisoblangan, ammo keyinchalik individuallikning ortib borayotgan ahamiyati tufayli, u ikkinchi darajali, ikkilamchi sohaga aylandi. So'nggi paytlarda «qayta ishlash» tushunchasi ko'pincha xalq qo'shiqlari sohasi bilan bog'liq bo'lib bormoqda.

“Transkripsiya” musiqiy asarning “aranjirovkasi” kabi, undan farqli ravishda mustaqil badiiy qimmatga ega bo'lgan holda musiqiy asarning perelojeniyesini anglatadi. G.M.Koganning maqolasida transkripsiya ta'rifida quyidagi ibora keltiriladi: «Parafrazalar noto'g'ri transkripsiya janriga tegishli»⁴⁸. Batafsilroq tushuntirishni «Musiqiy entsiklopedik lug'at» sahifalarida «parafraza» atamasining ta'rifida topish mumkin: «mashhur qo'shiqlar, operalardan ariyalar mavzulariga asoslangan instrumental kontsert pyesalari asosan fortepiano uchun. Bu mavzular ko'pincha sezilarli o'zgarishlarga uchraydi, bir-biri bilan yangi munosabatlarda amalga oshiriladi. Bu parafraza transkripsiyadan farq qiladi»⁴⁹. Binobarin, “transkripsiya” imkon qadar shakl hosil qiluvchi boshlanishni saqlaydi.

Bir-biriga bog'liq bo'lgan «parafraza» va «fantaziya» atamalarini farqlash qiyinroq. Ikkala ta'rif ham virtuoz-kontsert musiqasining janr sohasiga tegishli bo'lib, muallif matnining faqat erkin talqinini nazarda tutadi. Ensiklopediya va lug'atlarda berilgan ta'riflarga asoslanib, «parafraza» «fantaziya» ning hosila qismi deb hisoblash mumkin, chunki u («parafraza») cholg'u «fantaziya» ni belgilash orqali ochiladi, aksincha emas.

Boshqa atamalar bilan solishtirganda ma'lumot miqdori bo'yicha yetakchi o'rinni egallagan «fantaziya» ta'rifida «parafraza» atamasi keltirilmagan. Yuqoridagilar Shteynpress va Yampolskiyning Ensiklopedik musiqa lug'ati ma'lumotlari bilan to'ldiriladi. Ushbu nashrda keltirilgan «parafraza» ta'rifida ushbu ikki tushunchani ajratishga imkon beruvchi uchi topildi: «Parafraza <...> turi bo'yicha erkin fantaziyaga

⁴⁸ Коган Г.М. Транскрипция // Музыкальная энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. Г.В. Келдыш. Т. 5. –М.: Советская энциклопедия, 1981. –С. 589–90.

⁴⁹ Парифраза // Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г.В. Келдыш. –М.: Советская энциклопедия, 1990. –С. 410.

yaqinlashadi, lekin undan oddiyroq qurilishi bilan farq qiladi»⁵⁰. Ammo bu ajratish chizig'i asosiy manbaning o'zgarishi darajasiga emas, balki strukturaviy asosning xususiyatlariga tegishli.

Tahlil qilinayotgan ensiklopediyalardagi maqolalar ma'lumotlarini qisqacha umumlashtirishga harakat qiladigan bo'lsak, turli tartiblarning butun majmuasini o'z ichiga olgan atamashunoslik bazasi bevosita asl asarlar mavjudligining o'zgaruvchanligi tamoyiliga asoslanganligi ayon bo'ladi. Bu boshqa cholg'u kompozitsiyasining aranjirovkasini, shuningdek, berilgan maqsadlarga muvofiq bir xil asbobda ijro etish uchun musiqiy asarning moslashtirilgan taqdimotini anglatadi. Shunday qilib, "aranjirovka" jaz musiqasida qo'llanishning qo'shimcha ma'nosiga ega bo'lib, "transkripsiya" XIX asrdan mustaqil konsert virtuoz janri sifatida qo'llanila boshlandi, "qayta ishlash" musiqa sohasining folklor jihatida mustahkam o'rin oldi. Bu kontekstda «parafraza» va «fantaziya» atamalari bir-biridan ajralib turadi, ular jarayonni emas, balki ijodiy faoliyat (konkret ishlar) natijasini ifodalaydi.

«Transkripsiya», "aranjirovka", "pereloeniye", "qayta ishlash" kabi ta'riflarni o'z ichiga olgan terminologik baza, «fantaziya», «kadensiya», «parafraza» va boshqalar bilan bog'liq tushunchalarga nisbatan janr sohasiga bilvosita ta'sir qiladi. Bu keng tizim bo'lib, uning ichida ko'plab qarama-qarshiliklar va kelishuvlar mavjud. Bu, bir tomondan, tadqiqot jarayonini murakkablashtirsa, ikkinchi tomondan, ko'plab tadqiqotchilarning aniqlik kiritish istagini uyg'otadi.

Qayta ishlash atamasi ham noaniq tushuncha bo'lib, bir nechta ma'nolarni anglatishi mumkin. Musiqashunoslik adabiyotida uning ikki ma'nosi bor – keng va tor.

Keng talqinda qayta ishlash, kompozitor tomonidan qandaydir tarzda o'zgartirilgan har qanday «begona» mavzudan foydalangan holda asar yaratish usulini anglatadi. Boshqacha qilib aytganda, bu "...musiqali asarning musiqiy matnini muayyan maqsadlarni ko'zlagan holda har qanday o'zgartirish..."⁵¹. Tor ma'noda bu so'z kuchli o'zgarishlarga uchragan birlamchi manbaga asoslangan asarning janr nomi bo'lib xizmat qiladi.

Mana shunday asarlardan biri – **Valeriy Saparovning I.Akbarovning "Qaydasan" qo'shig'iga to'rt qo'l uchun yozgan "Parafraza"si (1999).**

Valeriy Saparovning "Parafraza"si - I.Akbarovning "Qaydasan" qo'shig'iga to'rt qo'l uchun yozgan kompozitsiyasining keng ko'lamlil kontsertli asardir. Parafraza janrining o'zi - mashhur qo'shiqlar yoki ariyalar mavzusiga virtuoz-kontsertli cholg'u fantaziya bo'lib, - kompozitor texnikasini mukammallashtirgan holda garmoniya, ritm va shakl sohasida tajriba o'tkazish uchun ajoyib imkoniyat beradi. O'zbek qo'shiq

⁵⁰ Парафраза // Энциклопедический музыкальный словарь / Авт.-сост. Б.С. Штейнпресс и И.М. Ямпольский. –М.: Советская энциклопедия, 1966. –С. 380.

⁵¹ Обработка (qayta ishlash) // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. – М., 1981. – Т.3. – Стб. 1070-1071.

materiali va jazz improvizatsiyasi sintezi orqali kompozitor mahoratini oshirish g'oyasi bilan qiziqqan V.Saparovning "Parafraza" asarida ham shunga o'xshash holatni ko'rishimiz mumkin. Mumtoz qo'shiq va cholg'uli jazz xususiyatlarini naqadar organik tarzda uyg'unlashtirish, shu bilan birga ularning mazmunli va uslubiy farqini saqlab qolish mumkinligini aynan shu asar musiqasida namoyon bo'lgan.

Virtuoz-konsertli cholg'u asarlarga xos bo'lgan xususiyatlar kichik, ammo juda yorqin bo'lgan kirish qismidan boshlab aniq seziladi, bu klassik variatsiyalarga yorqin bravura kirishlarini eslatadi. Bu yerda V.Saparov Cherniy, Gummel, Mendelson ijodiga xos bo'lgan bravura variatsiyalari janri an'alarini davom ettirganligini ko'rishimiz mumkin. Asar kirish qismidagi kvarta sakrashlar quvnoq energiyani va skersozlik, shu bilan birga marshlilik va qahramonona xarakterini, shu bilan birga 3-taktdagi jazz musiqasiga xos bo'lgan yoyilgan holda ikkilangan neytral tertsiyali (katta va kichik tertsiyalar bilan) keng joylashuvda ketma-ket parallel va lentasimon harakatda kelgan uchta septakkord – kuchli irodali boshlanishni namoyon qiladi, bu esa I.Akbarov qo'shiq mavzusining janr tabiatini yangilash yo'lidagi salohiyatli tendentsiyalarning mavjudligi haqida gapirish imkonini beradi. Asarning strukturasi kirishdan so'ng mavzu, yettita variatsiya va koda ketma-ket bayon etiladi.

V.Saparov kompozitorlik amaliyotida keng tarqalgan boshqalar mavzusiga variatsiyalar yaratish an'anasiga murojaat qilib, I.Akbarovning T.To'la so'zlariga mashhur "Qaydasan" nomli estrada lirik-muhabbat qo'shig'ini mavzu sifatida ishlatadi. Qo'shiqlardagi yangi xususiyatlar o'zbek ustalari kompozitsiyalari an'anaviy kuyning ohang harakatining plastikligi, vokal tabiatiga xos bo'lgan keng nafasli kuylash, pog'onali yondashuv va avjiga keskin o'tish kabi xususiyatlari bilan uyg'unlashgan. I.Akbarov qo'shiqlarida an'anaviy ashula obrazlari zamonaviy xususiyatlar, xususan, o'lchovning taktida kuchli xissalariga asoslangan yirik ritmik ko'rinishning ustunligi, sakrash intonatsiyalari bilan erkin ishlov berish bilan to'ldiriladi. I.Akbarov qo'shiqlarida deklamatsion-nutq turidagi ohang qo'shiq intonatsiyalari bilan uzviy uyg'unlashib, "Qaydasan"da yorqin aks etadi. Variatsiyalarning asosiy diatonik mavzusi ba'zi o'zgarishlar bilan ikki marotaba takrorlangan sakkiz taktli davriyani o'z ichiga oladi. Fortepianoning birinchi partiyasida «Qaydasan» qo'shig'ining yuqori registrda oktava unisonida asosiy ohangi yangrasa, ikkinchi partiyasi esa quyi registrda ushbu mavzuga jo'r bo'ladi.

"Parafraza"ning ichidagi konsertlilik xususiyatlari estrada sahnasida chiqish uchun variatsiyalar musiqiy tilining o'ziga xos jihatlarini belgilab berdi. Asar, asosan, yirik shtrixlarda, yorqin jozibali ranglar bilan yozilgan. Asar fakturasi ifodali va pianistikdir. Unda fortepiano dueti imkoniyatlaridan ham fon nuqtai nazaridan, ham tovush chiqarishning turli usullari nuqtai nazaridan foydalanishga misol keltirish mumkin. Variatsiyalarda jazz improvizatsiyasi birinchi o'ringa chiqadi. Bunda asosiy rol fakturaning figuratsion o'zgarishlariga va mavzuning janr tabiatining

yangilanishiga tegishlidir. Variatsiyalanish bir tomondan, mavzuning lirik mohiyatini ochib beradi, ikkinchi tomondan, qahramonona tantanali boshlanishini kuchaytiradi, unga xos bo'lgan marsh va skerso unsurlarini ochib beradi. Variatsiyalarning muttasil va uzluksiz rivojlanishiga ular orasidagi odatiy sezuralarning mavjud emasligi orqali erishiladi. Ma'lumki, variatsion sikllarda sezura variatsiyalarni ajratish yoki birlashtirish uchun xizmat qiladi, bu orqali shakl hajmini qisqartiradi yoki kattalashtiradi.

Asarning tuzilishini tahlil qilib, partiyalarning o'zaro ta'sirining mohiyatini tushunish kerak. Birinchi partiya rolining ustunligi butun sikl davomida kuzatiladi. Partiyalarning o'zaro ta'siri ikkinchi partiyada imitatsion-polifonik elementlardan foydalanish, birinchisini organik ravishda to'ldirish, uni boyitish, jazz improvizatsiya xarakteridagi melodik bog'lovchilar bilan bezash, turli konstruktsiyalarni, jummalarni, davriyalarni bog'lash asosida amalga oshiriladi. Ular go'yo vokal iboraning instrumental harakatiga taqlid qiladilar va shu bilan shaklda sezura rolini bajaradilar. O'zbek folklor ijodiga xos bu xususiyat ashula qo'shiq janrida ham, og'zaki an'ananing professional vokal musiqasida ham uchraydi. Qo'shiq janriga xos bo'lgan gomofon-garmonik tuzilmani butunlay saqlab qolgan holda - siklda bu nisbatda ifodalanadi: birinchi partiya kuy, ikkinchi partiya jo'rovzlik, V. Saparov fakturani melodik figuratsiyalar bilan boyitib, tembr va dinamik kontrastlar, aniq artikulyatsiyadan foydalanadi.

Rivojlanish dinamikasiga o'zgaruvchanlikning tonal rejasi ham yordam beradi. Subdominanta tonalligi – do-minorga og'ishma, turli septakkordlar funktsional keskinlikni orttiradi. Modal va tonal beqarorlik musiqiy rivojlanishni faollashtiradi.

Uchinchi variatsiyada jazz improvizatsion boshlanish o'ziga e'tiborni tortadi. Birinchi partiyadagi tremolo, ikkinchi partiyadagi qisqa sinkopalangan replikalar va sakrash regtaym ritmlari musiqaga pop effekti va aniq raqs, skerso xarakterini beradi. Bu yerda ideal ritmik aniqlikka va ijrochilarning fikrlarini muvofiqlashtirishga erishish kerak.

Fakturaning rang-barang yorqinlikka, boyligiga ham fortepianoning o'zi, ham big-bend turidagi jazz cholg'u ansamblining cholg'ulari tembrlarini taqlid qilish orqali erishiladi: saksafon, klarnet, truba, trombon, kontrabas, urma zarblilar. Dastlab jazz improvizatsiyasi texnikasini tatbiq etgan V.Saparov asarga ifoda, yuksaltirilgan emotsionallik patetikasini olib keladi. Ajoyib erkinlik va qulaylik bilan kompozitor jazz musiqasini yaratish amaliyotidan olingan usullardan foydalanadi.

Variatsiyadan variatsiyaga qadar keskinlik kuchayadi, fakturalar qalinlashadi, kengayadi va rang-barangligi ortib boradi. Uning nutq intonatsiyalari, keskin pauzalar o'ta ekspressivligi bilan ajralib turadi. Musiqiy mato tovushlarining o'zaro ta'siri borgan sari ajralmas holga keladi.

Yakuniy variatsiyada mavzuning ko'rinishi umumiy ma'noda tiklanganiga qaramay, shuni ta'kidlash kerakki, mavzuning o'zi bu yerda tovushning sifat jihatidan yangi xarakterini oladi, bu esa dinamik repriza haqida gapirishga imkon beradi. Marcato izohi musiqaning tantanali ko'tarinki ohangiga ishora qiladi. Qo'shiq mavzusi qahramonlik marsh xususiyatlariga ega bo'ladi, qo'shiq va marshning janr xususiyatlari birlashadi. Doriy ladi ranglanishi tovushga biroz epik ohang beradi.

Yettinchi variatsiya va koda - bu siklning yorqin konsert finali. Ushbu variatsiyani ijro etishda musiqachilar elastik marsh boshlanishini, kuchli irodali xotirjamlikni va bayramona ochiqlikni ta'kidlashlari kerak. Kodada kompozitor mavzu bilan xayrlashadi, go'yo jazzning improvizatsion boshlanishini davom ettiradi.

Jaz-improvizatsion kadensiya estrada ansamblining ikkita cholg'usi - klarnet va tenor saksafonning yorqin akkordlari bilan yakunlanadi.

“Parafraza” V.Saparov o'zining badiiy fazilatlari bilan zamonaviy O'zbekiston kompozitorlari ijodining eng sara bo'g'inidan joy olishga loyiqdir.

Adabiyotlar:

1. Коган Г.М. Транскрипция // Музыкальная энциклопедия: 6 т. / Гл. ред. Г.В. Келдыш. Т. 5. –М.: Советская энциклопедия, 1981. –С. 589–90.
2. Парафраза // Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г.В. Келдыш. –М.: Советская энциклопедия, 1990. –С. 410.
3. Парафраза // Энциклопедический музыкальный словарь / Авт.-сост. Б.С. Штейнпресс и И.М. Ямпольский. –М.: Советская энциклопедия, 1966. –С. 380.
4. Обработка (qayta ishlash) // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. – М., 1981. – Т.3. – Стб. 1070-1071.